

SCI-CONF.COM.UA

PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD

**PROCEEDINGS OF VII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
MARCH 29-31, 2023**

**BOSTON
2023**

PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD

Proceedings of VII International Scientific and Practical Conference

Boston, USA

29-31 March 2023

Boston, USA

2023

UDC 001.1

The 7th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (March 29-31, 2023) BoScience Publisher, Boston, USA. 2023. 560 p.

ISBN 978-1-73981-125-9

The recommended citation for this publication is:

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Progressive research in the modern world. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2023. Pp. 21-27. URL: <https://sci-conf.com.ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-research-in-the-modern-world-29-31-03-2023-boston-ssha-arhiv/>.

Editor

Komarytskyy M.L.

Ph.D. in Economics, Associate Professor

Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research workers and practitioners from Europe, Ukraine and from neighbouring countries and beyond. The articles contain the study, reflecting the processes and changes in the structure of modern science. The collection of scientific articles is for students, postgraduate students, doctoral candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the trends of modern science development.

e-mail: boston@sci-conf.com.ua

homepage: <https://sci-conf.com.ua>

©2023 Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua” ®

©2023 BoScience Publisher ®

©2023 Authors of the articles

JOURNALISM

УДК 316.774:004.77

TED ЯК ПРОСТІР ВІДКРИТОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Девятко Валерія Олексіївна,
магістрантка спеціальності 061 Журналістика,
Кирилова Оксана Вікторівна,
кандидатка філологічних наук, доцентка
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
м. Дніпро, Україна

Анотація: Дана наукова стаття присвячена дослідженню особливостей комунікаційного простору на платформі TED. У статті детально описано роль комунікаційного простору в успішній передачі інформації та ідеї, а також проаналізовано, як використання різних елементів комунікаційного простору, таких як світло, звук, образи та пропорції, може впливати на сприйняття аудиторією. Також проаналізовано значення соціальних мереж для платформи TED, як засіб залучення нової аудиторії, популяризації виступів та сприяння поширенню ідей, що виступають на цій платформі.

Ключові слова: TED, простір, комунікація, виступ, мовленнєва діяльність, мовленнєві засоби, спілкування, інформаційний обмін, технології, соціальні мережі, медіа, ефективність.

Англійська аббревіатура TED (від англ. Technology Entertainment Design) — сьогодні відома чи не кожному представнику науки, бізнесу та освіти. Ресурс було засновано в 1984 р. як конференція. Наразі це ціла платформа, на якій до основної конференції TED, долучені різні заходи та ініціативи, включаючи *TEDGlobal*, *TEDWomen*, *TEDx* (незалежно організовані заходи TED) і *TED-Ed* (освітні ініціативи), які є простором відкритої

комунікативної взаємодії.

Комунікація є ключовим елементом у будь-якому аспекті життя, а в контексті *TED* її важливість стає визначальним чинником. На першому етапі існування за часів конференції аудиторію складали переважно її учасники, однак з появою онлайн-платформи *TED*, презентації та виступи стали доступними для перегляду інтернет-користувачам по всьому світу. А отже знання та інтереси споживачів контенту являють собою гетерогенний масив, не визначений ані за кількісними, ані за якісними характеристиками. Саме тому презентаторам потрібно бути готовим до того, що їхні ідеї будуть поширюватися і серед різних аудиторій, перекладатися різними мовами, взаємодіяти з різними культурно-лексичними кодами [3]. Більшість виступів відбувається англійською, оскільки це мова, яка має найбільшу світову популярність і використовується багатьма людьми як друга мова. Втім, *TED* наразі надає можливість перекладу виступів на інші мови. Наприклад, на офіційному сайті можна переглянути виступи на 100+ мовах, завдяки співпраці з волонтерами та професійними перекладачами. До того ж *TED* докладас максимум зусиль щодо залучення до своїх конференцій людей з різних країн та культур. У цьому контексті, виступи можуть бути не лише переведені, а певною мірою адаптовані під запити локальних аудиторій.

Комунікація на *TED* не обмежується лише виступами на сцені. Організація також надає можливість спілкуватися з іншими учасниками конференції, обмінюватися думками та ідеями, а також публікувати свої виступи на сайті для більшої популяризації. *TED* має кілька способів поширення свого контенту, щоб зробити його доступним для якомога більшої аудиторії, серед яких:

1. *TED.com* — офіційний веб-сайт *TED*, на якому можна переглянути всі виступи, які були виголошені на *TED*-конференціях. Сайт містить відео, текстові транскрипти, аудіо та зображення з виступів.

2. *TED-Ed* — освітня ініціатива *TED*, яка створює та поширює освітні відеоуроки. Відеоуроки можна переглянути на сайті *TED-Ed*, а також на

YouTube та інших платформах.

3. YouTube — TED має свій власний канал на YouTube, де можна переглянути відео з виступами на різні теми.

4. TED Talks podcast — подкаст від TED з аудіоверсіями виступів на TED-конференціях.

5. TEDx — проєкт зі створення та проведення власних подій TED-подібного формату в різних країнах світу. Ці події можуть бути зняті на відео та розміщені на офіційному сайті TED, що дозволяє поширювати контент та ідеї, які були висловлені на цих подіях.

6. Соціальні мережі — TED активно використовує соціальні мережі, такі як Twitter, Facebook, Instagram та LinkedIn, для поширення свого контенту та спілкування зі своїми прихильниками та глядачами.

Найбільшою популярністю серед аудиторії користуються виступи TED, які називають *TED Talks*. Тут поважні експерти та спікери-початківці різних галузей діляться своїми ідеями, досвідом та натхненням на відкритій та доступній платформі. Комунікація *TED Talks* є особливою, оскільки вона має обмежений часовий ліміт, який зазвичай складає 18 хвилин або навіть менше [4]. Це змушує спікерів бути зосередженими на головному змісті та ясно викладати свої ідеї. Крім того, кожен виступ проходить ретельний відбір, щоб забезпечити їх високу якість. Комунікація на *TED Talks* різна, в залежності від теми та стилю виступу. Проте, є загальні методи для її ефективності, яких спікери повсякчас дотримуються:

- конкретна ідея та обмежений хронометраж виступу;
- проста та доступна промова, щоб залучити аудиторію;
- використання візуальних елементів: діаграми, графіки, фото, відео та 3D-реквізитів [1].

Як ми вже зазначили у переліку способів поширення контенту, існує й *TED-Ed*. Освітня ініціатива TED, яка присвячена створенню та поширенню контенту для учнів та викладачів. Основна ідея полягає у тому, щоб зробити навчання цікавим та доступним для всіх, надаючи викладачам та учням

можливість вивчати нові теми, спілкуватися та обмінюватися ідеями через відеоуроки, тести та інші навчальні матеріали. Кожен відеоурок включає анімації, графіки та ілюстрації, які допомагають відтворити матеріал більш доступно та цікаво. Крім того, *TED-Ed* надає можливість викладачам створювати свої власні уроки на основі відео та тестів, які вони можуть використовувати в класі зі своїми учнями. На сайті є можливість активної комунікації з іншими викладачами та студентами, які підключилися до глобальної мережі, де є змога обговорювати теми, ділитися ідеями та співпрацювати. *TED-Ed* створює та поширює контент безкоштовно, щоб зробити освіту більш доступною та цікавою для всіх [4].

TEDx — це програма локальних конференцій, які організуються незалежними спільнотами з метою поширення ідей та відкриттів у межах своїх регіонів. Важливість *TEDx* полягає в тому, що це дозволяє звичайним людям з різних куточків світу поділитися своїми ідеями та дослідженнями з глобальною аудиторією. Основна важливість полягає у тому, що це дає можливість людям виступати та ділитися своїми ідеями на місцевому рівні. *TEDx*-виступи дають можливість місцевим експертам та діячам просувати свої ідеї та проекти в своїй спільноті та на міжнародному рівні, завдяки платформі *TED*, а також стимулює обмін ідеями та знаннями між різними культурами та географічними регіонами [2]. Таким чином *TED* можна вважати відкритим комунікативним простором, який сприяє взаємодії між експертами, дослідниками та іншими учасниками з різних сфер діяльності. Для цього платформа створює зручні можливості для обміну ідеями та знаннями, що сприяє збільшенню кількості інновацій та нових проектів. Лекції *TED* перекладаються на більше ніж 100 мов світу, що дозволяє глядачам з різних країн та культур отримувати доступ до інформації та ідей на рівних умовах.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Fidelman M. Here's Why TED and TEDx are So Incredibly Appealing (infographic). Forbes. URL:

<https://www.forbes.com/sites/markfidelman/2012/06/19/heres-why-ted-and-tedx-are-so-incredibly-appealing-infographic/?sh=537d17813b0e> (дата звернення: 16.03.2023).

2. How TED works. TED: Ideas Worth Spreading. URL: <https://www.ted.com/about/our-organization/how-ted-works> (дата звернення: 20.03.2023).

3. TED reaches its billionth video view! | TED Blog. TED Blog: Further reading on ideas worth spreading. URL: <https://blog.ted.com/ted-reaches-its-billionth-video-view/> (дата звернення: 16.03.2023).

4. Update Browser. TED: Ideas Worth Spreading. URL: <https://www.ted.com/about/our-organization> (дата звернення: 16.03.2023).